

TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI TARTIBGA SOLISHDA AXBOROT TEKNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Qurbonov Anvar Jamol o'g'li

Bojxona instituti katta o'qituvchisi

Sarmanov Orifjon Adiljonovich,

Bojxona instituti dotsenti v.b., i.f.f.d. (PhD),

e-mail: sarmanovorifjon@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada axborot texnologiyalarining tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solishdagi roli va ahamiyati bayon qilinadi. Axborot texnologiyalari va maxsus dasturlarning tashqi iqtisodiy faoliyatni nazorat qilishda, bojxona auditida, tahlillarni o'tkazishdagi afzalliklari haqida fikrlar bildiriladi. Blokcheyn va sun'iy intellekt texnologiyalarini sohaga joriy qilishning istiqbollari borasidagi ilmiy-amaliy qarashlar aks ettiriladi.

Kalit so'zlar: tashqi iqtisodiy faoliyat, moliyaviy operatsiyalar, axborot texnologiyalari, blokcheyn, sun'iy intellekt, bojxona auditi, xavfni boshqarish.

Tashqi iqtisodiy faoliyat sohasi bugungi zamonda o'zining global maydoniga ko'ra murakkab xususiyatlarga ega. Tashqi iqtisodiy faoliyatning tartibga solinishi bevosita bojxona organlari faoliyati bilan bog'liq hisoblanadi. Bojxona organlari faoliyatini takomillashtirish, bojxona ma'muriyatchiligining shaffoflik va ishonchlilik tamoyiliga asoslangan sifat jihatidan yangi tizimini yaratish, bojxona sohasida huquqbuzarliklarning oldini olish mamlakatimiz oldida turgan asosiy maqsadlardan hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 25.03.2025-yildagi "Davlat bojxona xizmati organlarining faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida" PF-57-son Farmoniga ko'ra, davlat bojxona xizmati organlari faoliyati samaradorligini oshirishning asosiy maqsadli ko'rsatkichlari etib quyidagilar belgilangan:

a) 2030-yilga qadar Jahon bankining Logistika samaradorligi indeksida (LPI) bojxona rasmiylashtiruv samaradorligi ko'rsatkichi bo'yicha O'zbekiston Respublikasining o'rmini 55-pog'onadan past bo'lmagan darajaga ko'tarish;

b) 2026-yilga qadar bojxona deklaratsiyalarini inson omilisiz rasmiylashtiruv ulushini 2 barobarga oshirish;

c) 2028-yilga qadar bojxona ko'rigini 21 foizdan 15 foizga tushirish;

d) 2030-yilga qadar sun'iy intellekt elementlaridan foydalangan holda xavfni boshqarish tizimi samaradorligini 2 barobarga oshirish.

Bu maqsadli ko'rsatkichlarga erishish uchun sohada albatta axborot texnologiyalaridan keng foydalanish talab etiladi.

Shuningdek, Farmonning 12-bandiga muvofiq 2026-yil 1-martdan boshlab bojxona nazorati jarayonlari "Xavflarni boshqarish" axborot tizimi orqali yanada soddalashtiriladi. Bunda:

a) boshqa vazirlik va idoralardan olinayotgan ma'lumotlar asosida tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchisi to'g'risidagi ma'lumotlar salmog'ini oshirish orqali tizimning yangi "Toifalash" moduli yaratiladi;

b) xavf darajasi past bo'lgan bojxona yuk deklaratsiyalari, shu jumladan, tranzit deklaratsiyalari inson omilisiz to'liq avtomatik tarzda rasmiylashtiriladi.

Tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solishda faqatgina an'anaviy usullarni qo'llash samarali natija bermaydi. Bunday usullar bojxona organlarining ko'p vaqtini olib, axborot olish, ma'lumotlarni to'plash hamda ularni tahlil qilish imkoniyatlarini cheklashi, kadrlar bilan bog'liq ko'p resurslarni ham talab qilishi mumkin. Bu kamchiliklarni oldini olish maqsadida, so'nggi yillarda ko'plab davlatlarda

axborot texnologiyalaridan va texnik vositalardan tashqi iqtisodiy faoliyatni nazorat qilishda muhim vosita sifatida keng foydalanilmoqda.

Axborot texnologiyalari va nazoratning texnik vositalari tashqi iqtisodiy faoliyatni nazorat qilishda, tahlillarni o'tkazishda ko'plab afzalliklarni beradi. Raqamli ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va saqlash usullari axborot tizimlari va texnik vositalar yordamida samarali qo'llanilmoqda.

Raqamlashtirish tufayli elektron hujjatlar, elektron pochta xabarlarini, moliyaviy tranzaksiyalar va onlayn aloqa ma'lumotlarini tez va aniq tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'linmoqda.

Tashqi iqtisodiy faoliyatdagi turli xil moliyaviy sxemalar, ko'p epizodli va transchegaraviy operatsiyalarni nazorat va tahlil qilishda, ayniqsa bojxona auditini o'tkazish uchun tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarini tanlab olishda axborot texnologiyalarining imkoniyatlari nihoyatda zarur.

Bunda audit o'tkaziladigan tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchisi "Bojxona audit" AAT orqali bojxona auditini o'tkazish uchun yaratilgan xavf mezonlari tahlili va hisoblangan yakuniy ballar yig'indisiga ko'ra tanlab olinadi.

Jahon miqyosidagi amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, bojxona auditining joriy etilishi bojxonadagi rasmiylashtiruv jarayonlarini 80-90 %ga, tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining xarajatlarini esa salkam 15 %ga qisqartirishga olib keladi¹.

Raqamli texnologiyalarning so'nggi yillardagi taraqqiyoti va rivojlanishi bojxona organlari faoliyatini ham chetlab o'tgani yo'q, aksincha bugungi kunda bu sohani raqamli texnologiyalar imkoniyatlarisiz tasvvur qilish mushkul ishdur. O'z navbatida bu yo'nalishda qo'lga kiritilgan imkoniyatlar sohada qilinishi kerak bo'lgan vazifalar hali ko'p ekanligini ko'rsatmoqda.

Material va metodlar. Tadqiqot jarayonida tadqiqotchi olimlarning axborot texnologiyalarining insonlar hayotiga ta'siri, tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solishdagi, ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilishdagi o'rni va ahamiyati, zamonaviy blokcheyn, sun'iy intellekt texnologiyalari imkoniyatlari haqidagi fikrlari o'rganildi. Bu borada, mahalliy tadqiqotchilar B.J.Otaniyozov, M.B.Ro'zimboyeva, X.Ismoilov, xorijlik tadqiqotchi olimlar E.To'ffler, G.Maklue, Manal Korvin, Lamprini Zarpala, Fran Kasino, Akintunde Akinyele Osunkanmibi, Yetunde Adeoye, Tunde Ogunyankinnu, Erumusele Fransis Onotole, Mukhtar Dolapo Salavudeen, Mansur Adamu Abubakar, Adepeju Deborah Bello, Eogan Kaseylar tomonidan bildirilgan ilmiy qarashlar e'tiborga olindi. Tadqiqot jarayonida ilmiy tadqiqotning qiyoslash, analiz, sintez, induksiya, deduksiya, emperik (statistik ma'lumotlar yig'ish), tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. Axborot texnologiyalarining bugungi davrdagi ahamiyati haqida tadqiqotchi olimlar tomonidan turli xil fikrlar bildirib kelinadi.

Tadqiqotchi olim X.Ismoilov o'zining tadqiqot ishida bojxona sohasidagi sodir etilgan jinoyatlarni elektron rasmiylashtirishda axborot kommunikatsiya va texnologiyaning tutgan o'rniga e'tibor qaratib, xorijlik tadqiqotchi olimlar E.To'ffler va G.Maklue'narning quyidagi ilmiy fikrlarini keltirib o'tadi².

E.To'ffler kelajakni "axborotlashgan reduksionizm" asosida tahlil qilar ekan, industrializmdan yangi postindustrial sivilizatsiyaga o'tish kompyuter inqilobi asosida axborot texnologiyalarining hukmronligi bilan amalga oshirilishini ta'kidlaydi. "Uchinchi to'lqin" asarida E.To'ffler "postindustrial jamiyat"ga o'tish manzarasini yoritadi, ya'ni "to'lqinlar – bu tarix to'lqinlari bo'lib, uni insoniyat o'z taraqqiyoti jarayonida o'tib, sivilizatsiyani yaratadi". Bunda bugungi kun uchun radikal, yangi bo'lgan va kelgusi avlod turmushini tubdan o'zgartiradigan axborotlashgan jamiyat elementlarini bayon etadi³. G.Maklue "Axborotlashgan jamiyatni elektron (audiovizual) kommunikatsiya g'alabasi sharoitida shaxsning intellektual qobiliyati va ijodiy xarakterini oshiruvchi individ davri"⁴ – deb ta'rif beradi.

¹ B.J.Otaniyozov, M.B.Ro'zimboyeva, "Yashil yo'lakdagi subyektlarni xavf darajalari bo'yicha bojxona auditiga tanlash usullari", O'zbekiston Bojxona axborotnomasi. Maxsus son, 36-39-bet, Yanvar 2025-yil.

² X.Ismoilov, "Bojxona sohasida sodir etilgan jinoyatlarni elektron rasmiylashtirishda axborot kommunikatsiya va texnologiyaning o'rnini", O'zbekiston Bojxona axborotnomasi. Maxsus son, 60-64-bet, Yanvar 2025-yil.

³ Багалов Э. О книге Э.Тоффлера "Третья волна". — М: Алгоритм, 1999.

⁴ Маклуэн Г. Коммуникационная революция. —М: Наука, 2010. — С.75

Haqiqatdan ham axborot texnologiyalari shaxsning intellektual qobiliyati rivojlanishi barobarida vujudga keldi va rivojlanib bormoqda. Bunday rivojlanish hattoki sun'iy idrokning kashf etilishiga va turli sohalarda qo'llanilishiga ham turtki bo'ldi.

Sun'iy intellekt (AI) va yirik ma'lumot bazalari (Big Data) tahlili imkoniyatlaridan kelib chiqib Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) mutasaddilari moliyaviy qonunbuzarliklarga qarshi investitsiyalarni kuchaytirishda, real vaqtda ma'lumot almashish, kriptoaktivlarni nazorat qilish choralarini kiritish kabi usullarni taklif etmoqdalar.

Bu borada Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti(OECD)ning Soliq siyosati va boshqaruvi markazi direktori Manal Korvin quyidagi fikrlarni bildirib o'tadi: "Iqtisodiyot tez sur'atlarda raqamlashtirilayotgan bir paytda, jinoyatchilar soliq jinoyatlari va boshqa moliyaviy jinoyatlarni, shu jumladan ularni transchegaraviy yo'llar bilan amalga oshirishning yangi usullarini topmoqdalar. Davlat daromadlarini izdan chiqarayotgan bunday faoliyatlarga qarshi kurashish uchun huquqni muhofaza qilish organlari va xalqaro tashkilotlarning birgalikdagi harakati, ayniqsa real vaqt rejimida hamkorlikda ishlashi har qachongidan ham muhimroqdir. Men soliq jinoyatlari va boshqa moliyaviy jinoyatlarga barham berish yo'lida xalqaro hamkorlik va hamjihatlikni kuchaytirishga qaratilgan chaqiruvni qat'iy qo'llab-quvvatlayman"⁵.

Haqiqatdan ham transchegaraviy qonunbuzarliklarga samarali qarshi kurashish uchun xalqaro darajadagi hamkorlik nihoyatda muhimdir, hamkorlik bo'lib ham shunchaki rasmiy hamkorlik emas, balki zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida real vaqt rejimidagi va amaliy harakatlarga asoslangan hamkorlik talab etiladi. Chunki axborot texnologiyalari imkoniyatlari noqonuniy daromad topuvchilarga qonunbuzarlik izlarini yashirish yoki yo'qotishda qo'l kelmoqda. Davlatlar o'rtasida rasmiy so'rovlarni yuborish, ko'rib chiqishning eski tartibotlari yoki usullari (ko'p vaqt olishi) huquqni muhofaza qiluvchi organlarning zarariga ishlashi mumkin.

Blokcheyn texnologiyasi audit tekshiruvlarida ma'lumotlar zanjirini buzilmasligini kafolatlab, ayniqsa moliyaviy operatsiyalarda shaffoflik va aniqlikni oshirishga xizmat qilishi soha mutaxassislari tomonidan e'tirof etilmoqda.

Moliyaviy tekshiruvlar va ichki audit jarayonlarida blokcheynni integratsiya qilishdagi eng muhim jihatlardan biri – ma'lumotlarni o'zgarimas (invariabelli) shaklda saqlash kafolatini berishi hamda audit va tergov jarayonlarini soddalashtirishidir⁶.

Tashqi iqtisodiy faoliyat sohasi ham ma'lumotlarning ko'pligi, bir vaqtning o'zida bank, soliq, bojxona organlari faoliyati va ular o'rtasidagi integratsiyalashgan ma'lumotlar uzatiluvchi axborot tizimlaridagi ma'lumotlarning chuqur tahlili zarurati bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari, tashqi savdo shartnomalariga oid aksariyat ma'lumotlar boshqa davlatlar hududidagi ma'lumotlar bilan chambarchas bog'liqdir.

Shu sababdan ham, axborot texnologiyalari noqonuniy moliyaviy operatsiyalarni aniqlash va tekshirishda ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish va saqlash jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtirib, ish sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Bunday texnologiyalarning moliyaviy tekshiruvlar va ichki auditdagi roli tadqiqotchi olimlar tomonidan alohida e'tirof qilinib kelinmoqda.

Europol tashkiloti sayti ma'lumotlariga ko'ra tashqi iqtisodiy faoliyatda qonunbuzarliklar ko'pincha xalqaro tranzaksiyalar, murakkab moliyaviy operatsiyalar va ko'p mamlakatlarni qamrab olgan firibgarliklarni o'z ichiga oladi. Axborot texnologiyalari yordamida bu jarayonlarni raqamli izdan kuzatish, ko'plab ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish va shubhali harakatlarni aniqlash mumkin bo'ladi.

⁵ Enhancing global collaboration is key in tackling tax crime in the digitalising economy. <https://www.oecd.org/en/about/news/announcements/2023/12/enhancing-global-collaboration-is-key-in-tackling-tax-crime-in-the-digitalising-economy.html>

⁶ Lamprini Zarpala, Fran Casino. A Blockchain-based Forensic Model for Financial Crime Investigation: The Embezzlement Scenario. <https://arxiv.org/pdf/2008.07958>

Sun'iy intellekt va elektron hisoblash mashinalarini o'rganish algoritmlari moliyaviy oqimlardagi noaniqliklarni tezda aniqlab, qonunbuzilishlarni oldini olishda muhim rol o'ynamoqda.

Axborot texnologiyalari va maxsus dasturlar moliyaviy hamda iqtisodiy ma'lumotlarni aniqlashda muhim vositadir, chunki ular katta hajmdagi ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan tarzda tez va aniq tahlil qilish imkonini beradi.

Tashqi iqtisodiy faoliyat sohasidagi ma'lumotlarni tekshirishda axborot texnologiyalarining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar qonunbuzarliklarni fosh etish va oldini olish, ma'lumotlarni aniqlik bilan yig'ish, ularni himoya qilish hamda tekshiruvchilarning ish samaradorligini oshirishda beqiyos imkoniyatlar yaratadi. Shu bois, bu sohada axborot texnologiyalaridan keng va malakali foydalanish tartibini takomillashtirish zarur.

Bu sohadagi mavjud muammolar uchun yechim sifatida, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, kadrlar tayyorlashni rivojlantirish, xalqaro hamkorlikni faollashtirish, qonunchilikni takomillashtirish va axborot xavfsizligi tizimlarini mustahkamlash taklif etiladi.

Tashqi iqtisodiy faoliyat sohasida zamonaviy texnologik vositalar, axborot tizimlarining keng qo'llanilishi bu sohadagi murakkab moliyaviy operatsiyalarni tekshirishda qulaylik yaratibgina qolmay, xizmat zaruratiga ham aylanib bo'ldi.

Tashqi iqtisodiy faoliyat sohasidagi ma'lumotlarni tekshirishda bugungi kunda ko'plab davlatlarda quyidagi asosiy axborot texnologiyalari keng qo'llaniladi:

ma'lumotlarni tahlil qilish va monitoring tizimlari – moliyaviy va iqtisodiy operatsiyalarning murakkabligi va hajmining kattaligi, ularni qo'lda tahlil qilishni imkonsiz qilib qo'yadi, shu boisdan, avtomatlashtirilgan dasturiy ta'minot vositalari keng qo'llaniladi;

blokcheyn texnologiyasi – bu texnologiya markazlashtirilmagan ma'lumotlar bazasi sifatida operatsiyalarni oshkora va qayta o'zgartirib bo'lmaydigan darajada saqlash imkonini beradi;

sun'iy intellekt (AI) – uning algoritmlari yordamida ma'lumotlar to'plamlaridan shubhalilarini avtomatik aniqlash, ajratib olib tekshirish mumkin bo'ladi;

raqamli kriminalistika – bunday vositalar elektron ko'rinishdagi ma'lumotlarni o'rganish, tahlil qilish, dalillarni topish va saqlashga xizmat qiladi;

kiberxavfsizlik vositalari – axborot tizimlari va ulardagi ma'lumotlarni saqlash va himoya qilishda xavfsizlikni ta'minlaydi.

Xorijiy davlatlarda "SAS Fraud Management, Oracle Financial Crime and Compliance" kabi tizimlar, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, firibgarlik alomatlarini aniqlashda qo'llaniladi.

Bunday tizimlar moliyaviy qonunbuzilishlarni fosh qilishda samaradorlikni 30-40% ga oshirishi qayd etilgan.

Blokcheyn texnologiyasi tashqi iqtisodiy faoliyatda moliyaviy oqimlarni shaffoflashtirishga xizmat qilishi mumkin.

Bundan tashqari, axborot texnologiyalarining imkoniyatlari ma'lumotlarni taftish qilishda axborot xavfsizligini ta'minlashda ham namoyon bo'ladi. Raqamli ma'lumotlarni himoya qilish, ularning butunligini saqlash va noqonuniy o'zgartirishlardan himoyalash taftish sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Buning uchun kriptografik vositalar, blokcheyn texnologiyasi va boshqa zamonaviy himoya mexanizmlari qo'llaniladi.

Sun'iy intellekt tizimlari ham firibgarlik xarakteridagi tranzaksiyalarni oldindan bashorat qilishda ham samarali bo'lishi mumkin.

Sun'iy intellekt — ta'minot zanjirlarini xavfsizligini ta'minlash va sezgir moliyaviy ma'lumotlarni himoya qilish uchun muhim vositadir. Sun'iy intellekt texnologiyalarini qabul qilgan korxonalar o'zlarining kiberxavfsizlik himoyalarni mustahkamlashlari, xavflarni kamaytirishlari va tobora raqamlashtirilayotgan dunyoda bardoshli, barqaror ta'minot zanjiri ekotizimlarini rivojlantirishga hissa qo'shishlari mumkin⁷.

⁷ Akintunde Akinyele Osunkanmibi, Yetunde Adeoye, Tunde Ogunyankinnu, Erumusele Francis Onotole, Mukhtar Dolapo Salawudeen, Mansur Adamu Abubakar, Adepeju Deborah Bello. "Cybersecurity and Data Protection in Supply Chains: AI's Role in Protecting Sensitive Financial Data across Supply

Raqamli kriminalistika texnologiyalari kompyuter tizimlarida, internet manzillarida va mobil qurilmalarda saqlangan ma'lumotlarni qayta tiklash, o'zgartirish va o'g'irlanishni aniqlashda qo'llaniladi.

Shuningdek, axborot texnologiyalari qonunbuzilishlarni taftish qilishda maxsus dasturiy ta'minotlar, raqamli kriminalistika vositalari va ma'lumotlar bazalarining samarali qo'llanilishiga asos bo'ldi. Raqamli kriminalistika taftish qiluvchilarga raqamli qurilmalardan ma'lumotlarni qayta tiklash, analiz qilish va hattoki sudga dalil sifatida taqdim etish imkonini beradi.

Tashqi iqtisodiy faoliyatdagi jinoyatlarni tergov qilishda asosiy muammolar sifatida, texnologik baza yetishmasligi, mutaxassislarining kamligi, xalqaro hamkorlikdagi to'siqlar va axborot xavfsizligi masalalari keltirib o'tiladi⁸.

Tashqi iqtisodiy faoliyatdagi tekshiruvlar ko'pincha raqamli izlar(axborot tizimlaridagi ma'lumotlar, soxtalashtirilgan hujjatlarning elektron nusxalari)ni topishni maqsad qilishini hisobga olsak, bunda axborot texnologiyalarining o'rni juda katta.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish barcha turdagi moliyaviy va iqtisodiy operatsiyalarni tekshirish, nazorat qilish hattoki bu sohada jinoyatlarni tergov qilish samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

AQShda Federal tergov byurosi (FBI) moliyaviy jinoyatlar va kiber jinoyatlar bo'yicha maxsus axborot texnologiyalarini qo'llash markazlarini tashkil etgan. Bu markazlar moliyaviy ma'lumotlarni avtomatik tahlil qilish, shubhali tranzaksiyalarni aniqlash va tergovchilarga tezkor yordam ko'rsatishda juda faol ishlaydi⁹.

So'nggi yillarda axborot texnologiyalari yordamida davlatlararo hamkorlik ham rivojlanmoqda. Global tarmoqlar va ma'lumot almashish platformalari qonunbuzarliklarni aniqlashda va qiyin bo'lgan chegaralararo jinoyatlarni ochishda ham asosiy vositaga aylanmoqda.

Rivojlangan davlatlarning moliyaviy operatsiyalarni taftish qilish yoki audit o'tkazishdagi tajribasi ayniqsa, yuqori avtomatlashtirilgan va tahliliy yondashuvning samaradorligini namoyish etadi.

Xulosa. Tashqi iqtisodiy faoliyatdagi noqonuniy moliyaviy operatsiyalarni taftish qilishda axborot texnologiyalaridan foydalanishda bir qancha muammolar mavjud bo'lib, ularga quyidagilarni misol keltirish mumkin:

texnologik bazaning yetishmasligi – ko'pgina nazorat qiluvchi organlar zamonaviy axborot texnologiyalari vositalari bilan jihozlanmagan;

mutaxassislarining kamligi – axborot texnologiyalari, ayniqsa blokcheyn va sun'iy intellekt sohasida malakali kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash tizimi yaxshi rivojlanmagan, bu sohaga endilikda alohida e'tibor qaratila boshladi;

xalqaro hamkorlikdagi to'siqlar yoki kamchiliklar – axborot almashish mexanizmlari huquqiy va texnik jihatdan yetarli darajada tashkil etilmagan;

axborot xavfsizligi masalalari – raqamli ma'lumotlarni himoya qilish tizimlari zaif.

Yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun quyidagilarni taklif etish mumkin:

birinchidan, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali nazorat qiluvchi organlarni zamonaviy kompyuter texnikasi, dasturiy ta'minot, nazoratning texnik vositalari bilan ta'minlash;

ikkinchidan, soha uchun kadrlar tayyorlashni rivojlantirishda axborot texnologiyalari va kiber jinoyatlar bo'yicha malakali mutaxassislar tayyorlash tizimini kuchaytirish;

uchinchidan, xalqaro hamkorlikni faollashtirish maqsadida ma'lumot almashishni soddalashtiruvchi xalqaro shartnomalar, protokollarni ishlab chiqish va amalga oshirish;

to‘rtinchidan, qonunchilikni takomillashtirish ya’ni axborot texnologiyalaridan tashqi iqtisodiy faoliyatni taftish qilishda qo‘llanilishini tartibga soluvchi huquqiy bazani kengaytirish;

beshinchidan, axborot xavfsizligi tizimlarini mustahkamlash uchun kiberxavfsizlik bo‘yicha standartlarni joriy qilish va doimiy nazoratni ta’minlash.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, hozirgi kunda tashqi iqtisodiy faoliyat sohasidagi moliyaviy operatsiyalarni taftish qilishda axborot texnologiyalari ancha samarali va zaruriy vositalar hisoblanadi. Bunday vositalar taftish organi xodimlariga ma’lumotlarni tezkor yig‘ish, tahlil qilish va saqlash, himoya qilish imkoniyatini beradi. Bu kabi texnologiyalar tashqi iqtisodiy faoliyatda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash uchun ham zarur platformani yaratishi mumkin. Shu sababli, mamlakatimizda ham zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish va rivojlantirishga doir kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqilishi, amaliy ishlar qilinishi, yangi ishlanmalar sinovdan o‘tkazilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. B.J.Otaniyozov, M.B.Ro‘zimboyeva, “Yashil yo‘lakdagi subyektlarni xavf darajalari bo‘yicha bojxona auditiga tanlash usullari”, O‘zbekiston Bojxona axborotnomasi. Maxsus son, 36-39-bet, Yanvar 2025-yil.
2. X.Ismoilov, “Bojxona sohasida sodir etilgan jinoyatlarni elektron rasmiylashtirishda axborot kommunikatsiya va texnologiyaning o‘rni”, O‘zbekiston Bojxona axborotnomasi. Maxsus son, 60-64-bet, Yanvar 2025-yil.
3. Багалов Э. О книге Э.Тоффлера “Третья волна”. — М: Алгоритм, 1999.
4. Маклуен Г. Коммуникационная революция. —М: Наука, 2010. — С.75
5. Enhancing global collaboration is key in tackling tax crime in the digitalising economy. 07.12.2023. <https://www.oecd.org/en/about/news/announcements/2023/12/enhancing-global-collaboration-is-key-in-tackling-tax-crime-in-the-digitalising-economy.html>
6. Lamprini Zarpala, Fran Casino. A Blockchain-based Forensic Model for Financial Crime Investigation: The Embezzlement Scenario. <https://arxiv.org/pdf/2008.07958>
7. Akintunde Akinyele Osunkanmibi, Yetunde Adeoye, Tunde Ogunyankinnu, Erumusele Francis Onotole, Mukhtar Dolapo Salawudeen, Mansur Adamu Abubakar, Adepeju Deborah Bello. “Cybersecurity and Data Protection in Supply Chains: AI’s Role in Protecting Sensitive Financial Data across Supply Chains.” International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation 06(02):266-276. <https://www.researchgate.net/publication/390335149>
8. Eoghan Casey. “Digital Evidence and Computer Crime”. Third Edition. <https://shop.elsevier.com/books/digital-evidence-and-computer-crime/casey/978-0-08-092148-8>
9. <https://www.fbi.gov/investigate/cyber>
10. Nosirovich, T. P., Rixsibayevich, A. S., & Adiljonovich, S. O. (2021). Prospects for increasing the effectiveness of the application of privileges and preferences from customs duties. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(7), 69-76.
11. SARMANOV, O. A., & FARXODOV, F. F. BOJXONA YIG‘IMLARINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH Tulkin Nasirovich PARDAYEV.
12. Pardayev, T., Sarmanov, O., & Kamalov, S. (2022). GLOBALLASHUV SHAROITIDA MILLIY BOJ TARIFI TIZIMINI XALQARO TALABLARGA UNIFIKATSIYALASH. Economics and Innovative Technologies, 10(6), 425-433.
13. Adiljonovich, S. O. (2025). O‘ZBEKISTONDA BOJXONA TO‘LOVLARI TUSHUMINING SAMARADORLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 5(03), 249-256.
14. Sarmanov, O., & Sirojev, O. (2025). IMPROVING THE ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES IN THE FIELD OF CURRENCY CONTROL IN FOREIGN TRADE OPERATIONS. International Journal of Political Sciences and Economics, 1(3), 85-91.